

Ta'lim sohasida olib boriladigan hozirgi islohotlar

Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika yo'nalishi 1-kurs talabasi
Shukurillayeva Komila A'zamjon qizi

Annotatsiya:

Ushbu maqolamning mazmuni talim tizmida olib boriladigan islohotlar va yangiliklar haqida.

Kalit so'zlar: talim, islohot, yuksalish, yangi texnologiyalar, yangi o'zbekiston, oliy ta'lim, ta'lim to'g'risidagi davlat qonunlari.

Kirish: Mamlakatimizda mustaqilika erishgandan keyin keng ko'lamli ishlar olib borildi. Istiqloqning dastlabki yillarda talim-tarbiya tizmini rivojlantirish, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashlari, jismoniy va ma'naviy jihatdan yetuk insonlar bo'lib voyaga yetishlarini ta'minlash, yoshlarni qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik kamol toptirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda yurtimizda maktab, o'rta – maxsus va oliy talim tizmida raqobat muhitini shakillantirish, aholining oliy talim bilan qamrab olinishini rivojlangan davlatlar qatoriga yetkazishga alohida e'tibor berilmoqda.

Prezidentimiz takidlagandek: “Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalar asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi, ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, Yangi O'zbekistan ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikirni qo'llab-quvvatlaydi”.

Prezident tomonidan 2023-yilni Insonga e'tibor va sifatli talim yili deb e'lon qilinganiga javoban, Yo'l xaritasining bugungi taqdimoti rejalashtirish jarayonining tugashi emas, balki talim sohasida yanada yuqori natijalarga erishishdagi yo'lining boshlanishidi.

Adabiyotlar tahlili va Metadalogiyasi

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy

ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan **O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi** sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan **O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi** sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

“Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch” asarida shunay deyilgan Talimni tarbiyadan, tarbiyani esa talimdan ajiratib bolmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi.. Bu haqida fikr yuritganda men Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot –yo mamot ,yo najot – yo halokat , yo saodat –yo falokat” masalasi dir degan chuqur manoli so'zlarini eslayman .Buyuk marifatparvar bobomizning bu so'zlar o'tgan asr boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik , balki undan ham ko'ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Muhokama

Talim to'g'risidagi so'ngi malumotlar keltirilishicha O'zbekiston Respublikasi Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 23- sentyabr kuni “ Talim to'g'risida”gi qonuning yangi tahririni imzoladi qonunga muvofiq talim turlari quydagilardan iborat .
Maktabgacha talim va tarbiya : Umumiy o'rta maxsus ta'lim : Professional ta'lim :
Oliy ta'lim : Oliy talimdan keying ta'lim : Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish : Maktabdan tashqari ta'lim :

O'rta professional ta'lim kollejlarda davlat buyurtmasi yoki to'lov shartnoma asosida davomiyligi 2 yilgacha bo'lgan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha amalga oshiriladi . Qonunga ko'ra davlat oliy ta'lim, o'rta maxsus ,

professional ta'lim tashkilotlari va uning fillalar Prezident yoki hukumat qarorlari bilan tashkil etiladi .Nodavlat ta'lim tashkilotlariga letsenziya ta'lim sifatini nazorat qilish davlat enspeksiyasi tomonidan beriladi.

Natija

O'rganish ,o'qish, bilim olish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda . Prezedentimiz tomonidan ilgari surilgan bu tashabbuslarga javoban har qaachongida ko'proq o'qib o'rganib o'z ustimizda yanada ko'roq ishlab , Xalqimiz, vatanimizga tayanch bo'ladigan nafaqat tayanch balki ertangi kuniga ishonch b'ladigan va kalajagini belgilab beradigan farzand, kadr mutaxasis inson bo'lib yetishishimiz har qachongidan zarur ekanligini mana bugungi kun taqazosi .

Vatanimiz mustaqilligidan keyingi yillarda oliy ta'lim tizimida bo'layotgan o'zgarishlar, aniqrog'I abuterentlar uchun oliy o'quv yurtlariga kirish imkoniyati bo'lgan bo'lsa 2019 yildan 3ta 2020 yildan esa bu imkoniyat 5 taga yetganligi abuterentlar uchun katta yangilik bo'ldi.

Xulosa

Prezidentimiz xalqqa qilgan murojatida shunday deydilar . Maktab tizimida o'qtuvchi degan nomni qadrini ko'tarish uchun uning ma'naviy moddiy ta'minotini oshirish buning uchun uning ularga to'lanadigan oylik ish haqini oshirish belgilab qo'yildi. O'zbekistonni yanada rivojlantirish va rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shish maqsadida qaror va farmonlar ishlab chiqilmoqda . Xalqimizni ertangi kuni qanday bo'lishi yoshlarga qanday ta'lim- tarbiya berishimizga bog'liqdir.Yoshlarni keng fikirlash qobilyatiga ega bo'lgan ,komil insonlar etib voyaga yetkazish ta'lim tarbiyaning asosiy maqsad va vazifasi bo'lishi muhimdir.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.O'zbekiston Respublikasining” Ta'lim to'g'risida”gi qonuni. T: O'zbekiston 2020-yil
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning “Yuksak yengilmas kuch” asari 2010-yil
- 3.O'zbekiston Ta'limga oid yangiliklar. 2022 yil
4. B.X. Xodjeyev “Umumiy pedagogika nazariyasi va tarixi” Darslik 2017 yil .